

Laboratórna Diagnostika, XXVI, 1, 2021: 93–96

NANOČASTICE OXIDU TITANIČITÉHO MODULUJÚ LIPIDY U MLADÝCH POTKANOV

Dvořáková, M.¹, Scsuková, S.², Rollerová, E.³, Žitňanová, I.¹, Laubertová, L.¹

¹Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, LF UK, Bratislava

²Oddelenie toxikológie, Fakulta verejného zdravotníctva, SZU, Bratislava

³Ústav experimentálnej endokrinológie, Biomedicínske centrum, SAV, Bratislava

lucia.laubertova@fmed.uniba.sk

SÚHRN

Vývoj nanočastíc a nanomateriálov v biomedicíne zažíva v súčasnej dobe obrovskú expanziu. Tie isté vlastnosti, ktoré robia nové nanomateriály nenahraditeľné pre ich využitie, dokážu ovplyvniť ich interakciu s biologickými systémami a spôsobovať nežiaduce účinky.

Cieľom našej štúdie bolo zistiť možný vzťah medzi koncentráciou lipoperoxidov ako predstaviteľov oxidačného poškodenia lipidov a expozíciou 1 % alebo 10 % LD50 TiO₂ v dvoch rôznych životných fázach samíc potkanov.

Pri porovnaní infantilných a dospelých potkanov sa u dospelých potkanov zistil významný pokles hladín lipoperoxidov. Podanie 1 % LD50 TiO₂ infantilným potkanom v porovnaní s kontrolami vyvolalo pokles koncentrácie lipoperoxidov.

Výsledky našich meraní dokazujú, že neonatálne podávanie TiO₂ nanočastíc potkanom môže modulovať hladinu lipoperoxidov u samíc potkanov v závislosti od veku.

Kľúčové slová: nanočastice oxidu titaničitého; oxidačný stres; lipoperoxidy

ABSTRACT

The development of nanoparticles and nanomaterials in biomedicine is currently experiencing a huge expansion. The same properties that make new nanomaterials irreplaceable for their use can affect their interaction with biological systems and cause side effects.

The aim of our study was to determine the possible relationship between the concentration of lipoperoxides as representatives of oxidative damage to lipids and exposure to 1 % or 10 % LD50 TiO₂ in two different life stages of female rats. When comparing infantile and adult rats, a significant decrease in lipoperoxide levels was found in adult rats. Administration of 1 % LD50 TiO₂ to infant rats resulted in a decrease in lipoperoxide levels compared to controls. The results of our measurements demonstrate that neonatal administration of TiO₂ nanoparticles to rats can modulate lipoperoxide levels in female rats with age.

Key words: titanium dioxide nanoparticles; oxidative stress; lipoperoxides

ÚVOD

Nanočastice (NČ) sa vďaka ich unikátnym vlastnostiam, ako je tvar, veľkosť a reaktivita, tešia stále väčšiemu záujmu a nachádzajú svoje využitie v mnohých oblastiach priemyslu. V biomedicíne patria NČ medzi látky bežne využívané v ortopédii a pri diagnostike, ale aj v liečbe a to najmä onkologických ochorení.

NČ oxidu titaničitého (TiO_2) patria k najprodukovanejším nanomateriálom vďaka svojim špeciálnym fotokatalytickým vlastnostiam, vysokej stabilite a bieliacej schopnosti. Štúdie v posledných rokoch preukázali nízku toxicitu TiO_2 NČ, čo ich robí vhodnými pre ich široké použitie v kozmetike (zubné pasty, krémy na opaľovanie), ako prísada do potravín a v biomedicíne ako napr. systém podávania liekov (T a d a - O i k a w a a kol., 2016). Napriek nepopierateľným výhodám používania TiO_2 niekoľko štúdií popísalo tiež jeho vysokú absorpciu, akumuláciu v tkanivách a súvisiace zvýšenie jeho negatívnych vlastností (R o l l e r o v a a kol., 2015; T a d a - O i k a w a a kol., 2016). V skutočnosti je TiO_2 pri vdýchnutí klasifikovaný ako ľudský karcinogén (IARC, 2010; H o u a kol., 2018). Okrem toho sa uvádza, že najvyššie koncentrácie TiO_2 (200–400 nm) po jednorazovom intravenóznom podaní (250 mg/kg) sa zistili v pečeni, slezine, pľúcach a obličkách samíc potkanov Sprague-Dawley (H u g g i n s a kol., 1966).

Na úrovni niekoľkých nanometrov zohráva dôležitú úlohu pomer medzi veľkosťou samotnej NČ a jej povrchom, čo ovplyvňuje vlastnosti a interakciu materiálov. Čím je povrch týchto NČ väčší, tým väčší počet materiálov môže s danou NČ reagovať, čo ovplyvňuje jej reaktivitu. Navyše, na nanoúrovni sa biologické mechanizmy, ako napríklad vychytávanie molekúl, signalizácia a génová transkripcia, neustále menia. Nanotoxicita vyplýva zo zatiaľ nie úplne jasných odpovedí biologických systémov na prienik nanočastíc mnohými fyziologickými bariérami a tiež na tvar a veľkosti nanočastíc (M o s t a f a v i, 2018).

Nanotechnológia v medicíne momentálne prináša mnoho otázok ohľadom ich bezpečnosti a toxicity a je odporúčané ďalšie skúmanie v tejto oblasti, ktoré by odhalilo doteraz nejasné súvislosti. Aj preto sme sa rozhodli stanoviť vplyv neonatálneho podávania TiO_2 na koncentráciu markera oxidačného poškodenia lipidov, lipoperoxidov, u samíc potkanov a to v dvoch vekových kategóriách – infantilné a dospelé jedince.

MATERIÁL A METÓDY

Experiment 1: Infantilné samice potkanov

Novonarodeným samiciam potkanov Wistar boli i. p. injekčne podané denne rôzne dávky TiO_2 NČ: 1 % hodnoty LD50 pre $\text{TiO}_2 = 59,2 \mu\text{g}/\text{kg}$ hmotnosti (1 % LD50 TiO_2 , $n = 11$) alebo 10 % pre LD50 pre $\text{TiO}_2 = 592 \mu\text{g}/\text{kg}$ hmotnosti (10 % LD50 TiO_2 , $n = 10$) vo fyziologickom roztoku s obsahom 10 % potkanieho séra (v/v), alebo nosič (t. j. fyziologický roztok s obsahom 10 % potkanieho séra, v/v, kontrolná skupina, $n = 11$) v dávke 10 ml/kg telesnej hmotnosti. Látky boli podávané od 4. dňa po narodení (PND 4) do PND 7. Infantilné samice potkanov boli usmrtené na PND 15 dekapitáciou v ketamín/xylazínovej anestézii.

Experiment 2: Dospelé samice potkanov

Novonarodeným samiciam potkanov Wistar boli i. p. injekčne podané denne rôzne dávky TiO_2 NČ: 1 % hodnoty LD50 pre $\text{TiO}_2 = 59,2 \mu\text{g}/\text{kg}$ hmotnosti (1 % LD50 TiO_2 , $n = 11$) alebo 10 % pre LD50 pre $\text{TiO}_2 = 592 \mu\text{g}/\text{kg}$ hmotnosti (10 % LD50 TiO_2 , $n = 10$) vo fyziologickom roztoku s obsahom 10% potkanieho séra (v/v), alebo nosič (t. j. fyziologický roztok s obsahom 10 % potkanieho séra, v/v, kontrolná skupina, $n = 11$) v dávke 10 ml/kg telesnej hmotnosti. Látky boli podávané od 4. dňa po narodení (PND 4) do PND 7. Dospelé samice potkanov boli usmrtené v deň prvého výskytu estra po PND 220 dekapitáciou v ketamín/xylazínovej anestézii.

Po dekapitácii boli vzorky krvi odobraté do skúmaviek s Li-Heparínom ako antikoagulantom, centrifugované (1200 x g, 5 min, 4 °C) a separovaná plazma bola rozdelená na alikvoty, zmrazená a skladovaná až do ďalšej analýzy (pri -80 °C).

Koncentrácia lipoperoxidov bola stanovená podľa E l - S a a d a n i a kol. (1989). Výsledky meraní sú stanovené ako nmol/ml plazmy.

Výsledky boli štatisticky vyhodnotené pomocou programu StatsDirect3 Statistical Software, verzia 2.3.7. (Stats Direct®Ltd., UK). Výsledky sú vyhodnotené ako median s interkvartilovým rozmedzím. Hladina signifikancie bola nastavená ako $p < 0,05$.

VÝSLEDKY

Pri porovnaní koncentrácie lipoperoxidov infantilných a dospelých jedincov potkanov sme zistili signifikantne nižšiu ($p < 0,001$) hladinu u samíc dospelých potkanov [47,058 (34,708–86,876) nmol/ml u dospelých vs. 239,121 (182,055–273,829) nmol/ml u infantilných jedincov].

V infantilnej skupine spôsobilo neonatálne podanie 1 % LD50 TiO₂ významné zníženie ($p < 0,05$) koncentrácie lipoperoxidov [168,535 (155,226–176,52) nmol/ml] v porovnaní s infantilnými kontrolami (Obr. 1). V porovnaní s kontrolami sa nezistil žiadny významný rozdiel v prípade 10 % LD50 TiO₂ [pre 10 % LD50 TiO₂ 152,88 (147,135–244,018) nmol/ml a pre kontroly 239,121 (182,055–273,829) nmol/ml].

U dospelých potkanov sa v porovnaní so zodpovedajúcimi kontrolami nezistil žiadny signifikantný rozdiel v koncentrácii lipoperoxidov ($p > 0,05$) v ani jednej zo skupín: 1 % LD50 TiO₂ [64,731 (35,985–74,739) nmol/ml] a 10 % LD50 TiO₂ [72,609 (40,031–100,397) nmol/ml].

DISKUSIA

Pretože NČ sú schopné prechádzať biologickými membránami a vstupovať tak do cytoplazmy a jadra bunky, existuje veľká pravdepodobnosť vývoja oxidačného stresu v bunkách (S h r i v a s t a v a a kol., 2014). V exponovaných bunkách indukuje TiO₂ oxidačný stres zvýšením intracelulárnej koncentrácie reaktívnych metabolitov a po-

škodením antioxidantnej bunkovej odpovede (K e r m a n i z a d e h a kol., 2015; B i o l a - C l i e r a kol., 2020).

G u t i é r r e z I g l e s i a s a kol. (2014) deklaruje silnú indukciu oxidačného stresu pomocou TiO₂ NČ (veľkosť menšia ako 100 nm, agregáty 300 nm a viac, 20 µg/cm²) v gliových bunkách potkana a človeka a to prostredníctvom zmien v bunkovom redoxnom stave a peroxidáciou lipidov spojenou so zvýšenou expresiou glutatiónpoxidázy, katalázy a superoxidizmutázy. Podobne Hassanein (2018) zistil zvýšenú peroxidáciu lipidov u samcov potkanov Sprague-Dawley intoxikovaných TiO₂ NČ (300 cm²/mg/kg telesnej hmotnosti) v porovnaní s kontrolami. Rovnaké výsledky potvrdili H o u a kol. (2019), ktorého tím tvrdí, že toxický účinok TiO₂ NČ je závislý od dávky a času. Predpokladaným mechanizmom vedúcim k toxicite je oxidačný stres nadmernou produkciou ROS, ktorý vedie k peroxidácii lipidov a poškodeniu bunkovej steny. Naše výsledky naopak naznačujú zníženie peroxidácie lipidov u infantilných potkanov po podaní TiO₂ NČ, čo by mohlo byť výsledkom schopnosti mladého organizmu adaptovať sa na podmienky vyššieho oxidačného stresu vyvolaného TiO₂ NČ. To by mohlo viesť k aktivácii antioxidantných mechanizmov a k zníženiu koncentrácie lipoperoxidov v plazme. U dospelých zvierat nebola zaznamenaná žiadna významná zmena.

Pretože sa TiO₂ NČ a nanomateriály stali neoddeliteľnou súčasťou nášho života v podobe potravinových prísad, látok doručujúcich lieky a v podobe kozmetiky, je zrejmé, že toxicita a potenciálne škodlivé účinky týchto NČ sa stali predmetom ľudského záujmu. Aj keď počet publikovaných prác na túto tému rastie, vplyv NČ na ľudské zdravie je nejasný a vyžaduje si ďalšie skúmanie.

Obr. 1. Hladina lipoperoxidov v plazme infantilných potkanov po neonatálnom podaní TiO₂

hodnoty sú uvedené ako medián s medzikvartilovým rozsahom (Q1–Q3, 25–75 %)

* – $p < 0,05$: kontroly oproti 1 % LD50 TiO₂; LPx – lipoperoxidy

POĎAKOVANIE

Práca bola finančne podporená z grantov Slovenskej agentúry pre výskum a vývoj No. APVV-15-0296 a APVV-0404-11 (akronym NANOREPRO) a VEGA grant 2/0162/20.

LITERATÚRA

1. Biola-Clier, M. et al. (2020): Titanium dioxide nanoparticles alter the cellular phosphoproteome in A549 cells. *Nanomaterials*. doi: 10.3390/nano10020185.

2. **El-Saadani, M. et al. (1989):** A spectrophotometric assay for lipid peroxides in serum lipoproteins using a commercially available reagent. *Journal of Lipid Research*. doi: 10.1016/s0022-2275(20)38354-1.
3. **Hassanein, K. M. A. and El-Amir, Y. O. (2018):** Ameliorative effects of thymoquinone on titanium dioxide nanoparticles induced acute toxicity in rats. *International Journal of Veterinary Science and Medicine*. doi: 10.1016/j.ijvsm.2018.02.002.
4. **Hou, J. et al. (2019):** Toxicity and mechanisms of action of titanium dioxide nanoparticles in living organisms. *Journal of Environmental Sciences (China)*. doi: 10.1016/j.jes.2018.06.010.
5. **Gutiérrez Iglesias, E. et al. (2014):** Titanium dioxide nanoparticles induce strong oxidative stress and mitochondrial damage in glial cells. *Free Radical Biology and Medicine*. Elsevier Inc., 73, pp. 84–94. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2014.04.026.
6. **Huggins, C. B., Froehlich, J. P. (1966):** High concentration of injected titanium dioxide in abdominal lymph nodes. *The Journal of experimental medicine*. doi: 10.1084/jem.124.6.1099.
7. **IARC (2010):** Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Carbon black, titanium dioxide, and talc. *IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans*.
8. **Kermanizadeh, A. et al. (2015):** The role of intracellular redox imbalance in nanomaterial induced cellular damage and genotoxicity: A review. *Environmental and Molecular Mutagenesis*. doi: 10.1002/em.21926.
9. **Mostafavi, E., Soltantabar, P. and Webster, T. J. (2018):** Nanotechnology and picotechnology: A new arena for translational medicine. *Biomaterials in Translational Medicine: A Biomaterials Approach*. doi: 10.1016/B978-0-12-813477-1.00009-8.
10. **Rollerova, E. et al. (2015):** Titanium dioxide nanoparticles: Some aspects of toxicity/focus on the development. *Endocrine Regulations*. doi: 10.4149/endo_2015_02_97.
11. **Shrivastava, R. et al. (2014):** Effects of sub-acute exposure to TiO₂, ZnO and Al₂O₃ nanoparticles on oxidative stress and histological changes in mouse liver and brain. *Drug and Chemical Toxicology*. doi: 10.3109/01480545.2013.866134.
12. **Tada-Oikawa, S. et al. (2016):** Titanium dioxide particle type and concentration influence the inflammatory response in Caco-2 cells. *International Journal of Molecular Sciences*. doi: 10.3390/ijms17040576.